

UDC: 37.035

**YOSHLARNI MA'NAVIY QADRIYATLAR RUHIDA
TARBIYALASHDA SULAYMON BOQIRG'ONIYNING PEDAGOGIK
YONDASHUVINI TAKOMILLASHTIRISH**

**ENHANCING SULAYMON BAKIRGHANI'S PEDAGOGICAL
APPROACH IN EDUCATING YOUTH IN THE SPIRITUAL VALUES**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
СУЛЕЙМАНА БАКИРГАНИ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

Avazova Mohinur Tohirovna [0009-0009-1300-5744]

Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchi, psixolog

Avazova Mokhinur Tokhirovna

Urgench State University, researcher, psychologist

Авазова Мохинур Тохировна

Ургенчский государственный университет, соискатель, психолог

E-mail: mohinuravezova6@gmail.com; **Phone:** +998942308788

Annotatsiya. Sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosi, inson ta'lim-tarbiyasida qo'llanilishi lozim bo'lgan jihatlari, insonparvarlik, bag'rikenglik, ruhiy komillik g'oyalari asosida yosh avlodni tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Sulaymon Boqirg'oni o'zining ma'naviy-axloqiy qarashlari bilan bugungi kun yoshlari tarbiyasiga ham bevosita hissa qo'sha oladi. Boqirg'oni insonlarning ayyorlik qilishini, nafsga berilib ketishini, gunohlarni yashirishni ham o'zgalarga xiyonat hisoblaydi. Bu fikrlari bilan biz Boqirg'oniyning insonlarni rostgo'y bo'lishga, halol luqma bilan kun kechirishga, o'z-o'ziga talabchan bo'lishga, Haq yo'lida talabchanlikni targ'ib qilish kerakligiga targ'ib qilganligini ko'ramiz.

Sulaymon Boqirg'oniyning bu hikmatlar asosida talabalarni hushyorlikka, faol harakatlanishga, fisq-u fasod ishlardan uzoq bo'lishiga o'rgatishimiz mumkin. Boqirg'oni hikmatlari orqali biz talaba-yoshlarda to'g'rilik, odillik, insoflilik, kamtarlik, ehtiyotkorlik, saxiylik, shirinsuxanlik va rahbarlik xususiyatlarini adolatlilik va tadbirkorlik kabi xislatlarni tarbiyalashimiz mumkin.

Abstract. It is important to educate the young generation on the basis of the spiritual heritage of Eastern thinkers, humanism, generosity, and spiritual perfection, which are necessary in human education. Sulayman Bakirghani can directly contribute to the education of today's youth with his spiritual and moral views. Bakirghani considers treachery, self-indulgence, and concealment of sins as treachery. With these articles, we can see that Bakirghani called people to be honest, to make a living with halal food, to be self-demanding, and to advance demand in the path of truth.

On the basis of these words of Suleiman Bakirghani, we can teach students to be alert, active, and guard against conspiracy and corruption. Through Bakirghani's

wisdom, we can educate students to be correct, fair, honest, modest, careful, generous, sweet, capable, honest and entrepreneurial.

Аннотация. Важно воспитывать молодое поколение на основе духовного наследия восточных мыслителей, гуманизма, щедрости и духовного совершенства, которые необходимы в воспитании человека. Сулейман Бакиргани своими духовно-нравственными взглядами может внести непосредственный вклад в воспитание современной молодежи. Бакиргани считает предательством предательство, потакание своим слабостям и сокрытие грехов. Из этих статей мы видим, что Бакиргани призывал людей быть честными, зарабатывать на жизнь халальноей едой, быть требовательными к себе и продвигать требования на пути истины.

На основе этих слов Сулеймана Бакиргани мы можем научить студентов быть бдительными, активными и остерегаться заговоров и коррупции. Благодаря мудрости Бакиргани мы можем научить студентов быть правильными, справедливыми, честными, скромными, осторожными, щедрыми, милыми, способными, честными и предприимчивыми.

Kalit so‘zlar: ta’lim-tarbiya, pedagogik mahorat, nafsni jilovlash, kreativlik, axloqiy tarbiya, vijdon, rostgo‘ylik, halollik.

Keys words: education, pedagogical skills, self-control, creativity, moral

Ключевые слова: образование, педагогическое мастерство, самоконтроль, творчество, нравственное воспитание, совесть, честность, добросовестность.

For citation: Avazova M.T. Enhancing sulaymon bakirghani’s pedagogical approach in educating youth in the spiritual values. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 152-157.

Kirish. Bugun ajdodlar ma’naviy merosi asosida yosh avlodga ta’lim bermoq, komil inson sifatida tarbiyalamoq zamonaviy bilimlarning nazariy asosi sifatida qaralmoqda. Sharq mutafakkirlarining ma’naviy merosi, inson ta’lim-tarbiyasida qo‘llanilishi lozim bo‘lgan jihatlari, insonparvarlik, bag‘rikenglik, ruhiy komillik g‘oyalari asosida yosh avlodni tarbiyalash muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28- yanvardagi «2022-2026 - yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida». PF-60-sonli Farmoni [1], 2021-yil 26 - martdagi PQ-5040-sonli «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi [2] qarori hamda sohaga oid boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilanganidek, yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilish, ma’naviy dunyoqarashini shakllantirish, ularni axloqiy jihatdan tarbiyalash muhim. Mutafakkirlarning asarlarini o‘rganish, tahlil qilish va yoshlarimiz ta’lim-tarbiya jarayonida qo‘llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buyuk allomalarimiz asarlarida shaxs kamolotini yuksaltirish, odob-axloq namunalarini tarkib toptirish, irodaviy sifatlarini shakllantirish, ularni halol mehnat bilan kun ko‘rishga yo‘g‘rilgan g‘oyalarni ko‘rishimiz mumkin [2].

Boqirg‘oniyning pedagogik qarashlarini o‘rganar ekanmiz, u o‘zining hikmatlarida islom dinini, shariat va tariqat qoidalarini targ‘ib qilgan. Sulaymon Boqirg‘oniy o‘z o‘gitlarida shu davrga xos insonlarning ijtimoiy hayotda tengsizligi,

adolatsiz bo'lishi va boshqa illatlar uchun javobgar shaxslarni, boqiy dunyo to'g'risidagi fikrlari orqali tarbiyalashga ham intiladi. Insofi yo'q va imoni yo'q amaldorlar, xaromxo'r, nodon va johillar hamda bosqinchi, talonchilarni fosh etadi [15].

O'z hikmatlarida inson kamoloti uchun zarur burch, vijdon, sadoqat, vafo kabi ijtimoiy xislatlar haqida va insonlar orasidagi adovatni saqlashga iymonli inson, adolatli amaldor bo'lishga doir qarashlarini yozadi.

Sulaymon Boqirg'oni y inson iymonli, pok bo'lmoqligini, insonlarga zarar beradigan yomon illatlardan voz kechmoqligini, doimo ruhiy kamolotga erishish uchun harakat qilmoq kerakligini ta'kidlaydi.

Sulaymon Boqirg'oni y o'z o'gitlarida insonlarni hikmatga chorlovchi, nafsni jilovlamoq, hidoyatga boshlamoq to'g'risida, adolatli bo'lmoq to'g'risida so'zlaydi. Uning Turkustonda keng tarqalib va sevilib o'qilgan asarlari, asosan, ishq va axloq, din va tasavvuf haqidadir. Aynan bugungi zamon yoshlarini nafs quliga aylanmasligida Sulaymon Boqirg'oni yning o'gitlarining o'rni, beqiyos.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Boqirg'oni yning Bokira Maryamning so'nggi kunlariga bag'ishlangan «Hazrati Maryam kitobi» (Avliyo Maryam qissasi) ham ma'lum. She'rning rus tiliga tarjimasini S.M.Matveyev tomonidan 1895-yilda «Qozon imperatorlik universitetidagi arxeologiya, tarix va etnografiya jamiyati yangiliklari» jurnalida nashr etilgan [14].

2008-yilda Olmaota shahrida qozoq tilidagi «Adabiy yodgorliklar» nashrining 7-jildi doirasida birinchi marta Boqirg'oni y asarlarining nisbatan to'liq to'plami nashr etilgan [14].

Tadqiqot metodologiyasi. Boqirg'oni y hikmatlarida ma'naviy-axloqiy xislatlar, Haqni tanish, adolatli rahbar bo'lish, ibodatli bo'lish, nafs ustidan g'alaba qozonish xususida so'z yuritadi. Insondagi axloqiy fazilatlar, komil inson bo'lib kamol topish, nafs domiga tushmaslik haqida ham bayon etilgan.

Tahlil va natijalar. Sulaymon Boqirg'oni y o'z davrida ma'naviy-axloqiy kamolot haqida insonlarni ezgu ishlarga da'vat qilib yashagan. Bugungi kunimizda ham pedagogik ta'lim-tarbiya jarayonida aynan yoshlarimizning ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish dolzarb muammo sanaldi. Aynan g'arb mamlakatlarining turmush tarzi bugun ko'plab sharq yoshlari ongini egallab olmoqda. Sulaymon Boqirg'oni y o'z o'gitlarida ong qulligidan xalos bo'lishga insonlarni ongli harakat qilishga, iymonli va vijdonli bo'lishga chorlaydi.

Inson kamoloti uchun eng zarur ozuqa inson ma'naviy olamini boyitishdir. Shu sababdan Sulaymon Boqirg'oni y o'z davrida ma'naviyatli insonlarni tarbiyalashga da'vat etgan. Insonlarni johillikdan, nopok ishlarni qilishdan, xalq orasida tengsizlik va adolatsizliklarni yo'q qilishga harakat qilgan.

Boqirg'oni y hikmatlarini o'rganar ekanmiz, aynan o'sib kelayotgan yosh avlodlarda insoniy sifatlarni o'zida mujassam etish, shariat ilmini egallashi, har bir ishning gunohi va savobidan ogoh bo'lish, adolatli bo'lish kerakligini ma'naviy-

axloqiy jihatdan kamol topishini tushunamiz. Uning hikmatlarida insonlarning bir-biriga munosabat jarayonidagi kamchiliklarni to'g'rilashi, e'tiborli bo'lishini, insonlarni ranjitmaslikni aynan bugungi kun pedagogikasida yosh avlodning loqayd beparvo bo'lmasligi va uning oldini olishda qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Aynan insonlarning beparvoligi sabab yoshlarimizning yot g'oyalar ta'siriga tushub qolayotganini, ma'naviy olami bo'sh ekanligini kuzatmoqdamiz. Boqirg'oniyning pedagogik qarashlari orqali bu dunyoda inson insonga do'st bo'lib yashashni o'rganishimiz mumkin.

Aynan bugungi glaballashuv zamonida insonlarni o'z ustida ishlashga, kitob o'qishga qiziqtirishga, ma'naviy, axloqiy sifatlarini yuksaltirishga harakay qiladi. Yoshlar tarbiyasida Boqirg'oniyni aytganidek, sahar turushni, ilm egallash uchun harakat qilishni o'zlariga anglatish, vaqtni behuda virtual olamda o'tkazmay hayotga real ko'z bilan qarashni o'rgatish mumkin.

Uyquni harom qilgil, uzun tunda,
Molingdan zakot bergil, bu kun munda.
Qiyomat bergay sanga yorin anda.
O'g'il-qizing ilm o'rgansin, ber ustozga [3].

Boqirg'oniyning bu hikmatlaridan ham anglashimiz mumkinki, o'sha davrda ham u odamlarni ilm o'rganishga, topilgan rizqdan ehson qilishga, farzandlarini ilm egallashga o'rgatishga chorlagan.

Vatanimizning kelajagi yoshlar qo'lida, shunday ekan, xalqimizning ertangi kun iqboli, dunyo maydonlaridagi o'rni, rivojlanishi, ta'lim-tarbiya sohasidagi muvaffaqiyatlarimiz, avvalo, yoshlarimizni komil inson bo'lib voyaga yetkazishimizda, axloqiy fazilatlarini kasb ettirishimizga bog'liq. Tarbiya jarayonlari va qadriyatlarini insoniyat taraqqiyotida ajdodlar me'rosini o'rganishni zamonaviy pedagogikada qo'llashni talab qiladi.

Bugungi kun yoshlar tarbiyasida ham biz Boqirg'oniyni hikmatlarida ifodalangan inson kamoloti, iymonli bo'lish, diyonatli bo'lish, nafsga berilmaslik, rahm-shafqatli bo'lish haqidagi axloqiy-falsafiy g'oyalari ham qadriyatdir. Boqirg'oniyni hikmatlari tasavvuf g'oyalarini omma ko'ngliga chuqur singdirishga qaratilgan.

Bugungi kun globallashuv davrida, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodga to'g'ri ta'lim-tarbiya berishimizda ularga halollik bilan rizq topishni, to'g'ri so'zli bo'lishlikni, insonlar bilan mehr-shafqatli bo'lishni, o'z kuchi va mehnati bilan halol kun kechirishni o'rgatish ularda irodaviy sifatlarini mehnat ko'nikmalarini shakllantirishimiz muhim sanalmoqda.

Xulosa va takliflar. Boqirg'oniyni qarashlarida erkin fikrga ega bo'lgan, ma'suliyatli, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashuvchi yoshlarni tarbiyalash, aynan, ota-onalar va kattalar zimmasida ekanligini anglashimiz mumkin. Agarda ota-onalarning o'zlari ilm-u ma'rifatdan uzoq bo'lsalar farzandlarining ham, aksariyat hollarda, noto'g'ri yo'llarga kirib ketishiga sabab bo'lishari mumkin. Har qaysi zamonda ham, har qaysi davrda va makonda ham ilm egallash, farzandlar tarbiyasiga loqayd bo'lmaslik yuzasidan allomalar tamonidan aytilgan. Boqirg'oniyni hikmatlarida ham, boshqa allomalarida hikmatlarida ham inson to'g'riso'z bo'lishi kerakligini,

xayr-sahovatli va kamtar bo'lishli, insonlarga bag'rikeng bo'lishi axloqiy qoidalarga bo'ysunishi kerakligini ta'kidlaganlar.

Yoshlarning barcha davrda ham komil inson bo'lib kamol topishi muhim vazifa sifatida qaraladi. Boqirg'oniy ham insonlarni insoniylik bilan yashashga halollik bilan, adolatli inson bo'lib yashashga da'vat etganligini uning hikmatlari orqali bo'rishimiz mumkin.

Uning fikrlaridan xulosa qilish mumkinki, talaba-yoshlarda ilm olish, bo'sh vaqtdan unumli foydalanish, nafs ustidan g'alaba qozonish, o'zgalarga g'amxorlik qilish, adolatli bo'lishni o'rgatish va shu bilan birga sabrli bo'lishni o'rgatish, oziga qanoatli bo'lishga o'rgatmoq, xalq manfaatlarini o'z manfaatidan ustun qo'ymoqlikni o'rgatmoq haqidagi fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi. Boqirg'oniy hikmatlari islom dini haqiqatlaridan iborat bo'lib, uning she'rlari dunyo va oxirat xayoti bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin.

Bugungi kunda komil inson masalalarini tarbiyaviy masalalari orqali ko'rishimiz va aynan tarbiya orqali komillikka erishishini ko'ramiz. Tarbiya insonning axloqiy-estetik jihatdan shakllanishida ta'lim-tarbiya ishlarini doimiy ravishda uzulukisiz bajarishni talab etadi.

Bugungi kunda yosh avlodning ta'lim-tarbiya jarayonida tarbiyaviy ishlarning ba'zida kam samara berayotganligini, yoshlarga axloqiy ta'sir o'tkazish usullarining bir tomonlama bo'lib qolganligidaligini ko'rishimiz mumkin.

Yoshlarning ta'lim-tarbiyasida har bir shaxsning individual xususiyatlarini inobatga olish, insoniylik fazilatlarini, axloqiy me'yorlarga, axloqiy tarbiyaga ko'p urg'u berish muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28- yanvardagi «2022-2026 - yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida». PF-60- son Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26- martdagi «Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida»gi PQ-5040-son qarori

3. Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy (2013). Hikmatlar (nashrga tayyorlovchi E.Ochilov).-T.

4. Аҳмад Яссавий (2011). Девони ҳикмат. Ҳикматлар куллиёти. -Т.: О'zbekiston НМИУ. Б. 40;

5. Eshmuhamedova M. (2020). Сулаймон Бақирғаний, Milli Kultür Araştırmaları Dergisi, Cilt4, Sayı2, Gönderim Tarihi: 17 Aralık 2020 / Kabul Tarihi: 20 Aralık 2020.

6. Hayitmetov A. (2003). Hakim ota dostonlari. Tafakkur jurnali.

7. I.Haqqul, S.Rafiddin (1991). Sulaymon Boqirg'oniy. Boqirg'on kitobi. T.: -Yozuvchi.

8. Umrboy Emberganov, Jobbergan Shomuradov (2015). Sulaymon Bogirg'oniy (Hakim ota)- Toshkent.

9. Улуғ мутасаввуф: Шайх Нажмиддин Кубро таваллудининг 860 йиллиги муносабати билан: Метод.-библиогр. қўлл. / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон

10. Миллий к-наси; Тузувчи М.Матмурадова; Муҳаррир Ҳ. Маматраимова; Масъул муҳаррир О.Қиличбоев.- Т.: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий корхонаси нашриёти, 2005.

11. Тарикат Ясавийа и Крым. (2015). Сулейман Бакыргани: дастаны и хикматы. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора.

12. Turkiy adabiyot durdonlari Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy.- Toshkent. O'zbekiston- 2022. To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar: Sayfiddin Rafiddinov, Nodirxon Hasan.

13. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/o-zbek-mumtoz-adabiyoti/sulaymon-boqirg-oniy-xii-asr-1186>

14. <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/turk/sulaymon-boqirgoniy-sherlar-hikmatlar.html>

15. <https://zamaxshariy.uz/12782/>

16. <https://kitobxon.com/oz/forgot>

17. <https://shosh.uz/mutafakkirlar-sulaymon-boqirg-oniy/>